

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19391601>

Гончар М.Ф.

Доктор економічних наук, професор,
Директор інституту економіки та менеджменту,
Національний університет «Львівська політехніка»,
Львів, Україна
ORCID <https://orcid.org/0000-0001-6682-8044>

Гончар С.Й.

доктор філософії з економіки,
доцент кафедри менеджменту персоналу та адміністрування,
Національний університет «Львівська політехніка»,
Львів, Україна
ORCID <https://orcid.org/0000-0002-7420-962X>

РОЛЬ ТАКТИКИ В СТРАТЕГІЧНИХ ІМПЕРАТИВАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ВИХОДУ НА МІЖНАРОДНИЙ РИНОК

**JEL Classification: O31, O32, F23
SECTION Economic Економіка**

Анотація. Метою дослідження є обґрунтування ролі тактики у формуванні та реалізації стратегічних імперативів забезпечення інноваційного розвитку підприємства в умовах виходу на міжнародний ринок. Об'єктом дослідження є процес забезпечення інноваційного розвитку підприємства в умовах інтернаціоналізації його діяльності та виходу на міжнародний ринок. В статті досліджено роль тактики в стратегічних імперативах забезпечення інноваційного розвитку підприємства в умовах виходу на міжнародний ринок. Обґрунтовано, що при такого роду умовах інноваційний розвиток підприємства не може розглядатися як відокремлений процес створення або впровадження нововведень, оскільки його результативність безпосередньо залежить від здатності системи управління поєднувати довгострокове стратегічне бачення із конкретними тактичними механізмами реалізації поставлених цілей. Доведено, що стратегічні імперативи формують загальний напрям розвитку підприємства, визначають його орієнтацію на зміцнення міжнародної конкурентоспроможності, технологічне оновлення, ринкову адаптивність і посилення економічної стійкості, тоді як тактика забезпечує переведення таких орієнтирів у площину практичних дій через деталізацію послідовності управлінських рішень, ресурсного забезпечення, вибору форм входження на зовнішній ринок, адаптації продукції до локальних вимог і коригування поведінки підприємства залежно від змін зовнішнього середовища. Розкрито, що значення тактики зростає в умовах високої невизначеності міжнародного ринку, де результативність інноваційного розвитку визначається не лише новизною продукту чи технології, а й здатністю підприємства швидко реагувати на регуляторні, конкурентні, фінансові, логістичні та споживчі виклики. Встановлено, що тактичне забезпечення стратегічних імперативів охоплює виробничо-технологічну, маркетингову, фінансову, кадрову, логістичну та інформаційно-аналітичну складові, а його якість безпосередньо впливає на успішність міжнародної експансії, рівень адаптації інновацій до вимог цільових ринків та здатність підприємства формувати стійкі конкурентні переваги.

Ключові слова: тактика, стратегічні імперативи, інноваційний розвиток, підприємство, міжнародний ринок, конкурентоспроможність, інтернаціоналізація, стратегічне управління, вихід на зовнішній ринок, адаптація, інновації

Annotation. The purpose of the study is to substantiate the role of tactics in the formation and implementation of strategic imperatives for ensuring the innovative development of an enterprise in the context of entering the international market. The object of the study is the process of ensuring the innovative development of an enterprise in the context of internationalization of its activities and entering the international market. The article examines the role of tactics in the strategic imperatives for ensuring the innovative development of an enterprise in the context of entering the international market. It is substantiated that under such conditions, the innovative development of an enterprise cannot be considered as a separate process of creating or implementing innovations, since its effectiveness directly depends on the ability of the management system to combine a long-term strategic vision with specific tactical mechanisms for implementing the goals set. It is proven that strategic imperatives form the general direction of the enterprise's development, determine its orientation towards strengthening international competitiveness, technological innovation, market adaptability and increasing economic stability, while tactics ensure the translation of such guidelines into the plane of practical actions through the detailing of the sequence of management decisions, resource provision, choice of forms of entry into the foreign market, adaptation of products to local requirements and adjustment of the enterprise's behavior depending on changes in the external environment. It is revealed that the importance of tactics increases in conditions of high uncertainty of the international market, where the effectiveness of innovative development is determined not only by the novelty of the product or technology, but also by the ability of the enterprise to quickly respond to regulatory, competitive, financial, logistical and consumer challenges. It has been established that the tactical provision of strategic imperatives covers production and technological, marketing, financial, personnel, logistical and information and analytical components, and its quality directly affects the success of international expansion, the level of adaptation of innovations to the requirements of target markets and the ability of the enterprise to form sustainable competitive advantages.

Keywords: tactics, strategic imperatives, innovative development, enterprise, international market, competitiveness, internationalization, strategic management, entry into the foreign market, adaptation, innovations.

Вступ

В сучасній економіці сам факт наявності стратегічного бачення вже не гарантує бажаного результату, оскільки довгострокові орієнтири без належного тактичного наповнення залишаються лише загальним напрямом, який не переходить у реальні управлінські дії. Вихід на міжнародний ринок вимагає від підприємства не тільки постановки амбітних цілей щодо розширення збуту, підвищення конкурентоспроможності, освоєння нових сегментів і формування стійкої ділової репутації, а й здатності щоденно узгоджувати ці цілі з конкретними рішеннями щодо продукту, ціноутворення, каналів просування, партнерської взаємодії, інвестицій у нововведення, захисту інтелектуальних напрацювань та адаптації до регуляторних вимог інших країн. Саме тому тактика у даній темі являється не другорядною складовою, а дієвим механізмом реалізації стратегічних імперативів інноваційного розвитку. Вона відображає, яким чином підприємство переходить від стратегічних намірів до послідовних практичних кроків, як саме розподіляє ресурси, які інструменти застосовує для зменшення ризиків, якими темпами оновлює бізнес-процеси та як реагує на сигнали зовнішнього ринку. Разом із цим інноваційний розвиток у міжнародному середовищі не зводиться лише до створення нового продукту або впровадження окремої технології. Йдеться про системне

оновлення підприємства, яке охоплює виробничу базу, маркетингові підходи, логістику, комунікації, кадрову політику, фінансове планування та моделі управління знаннями. При такого роду умовах тактика надає можливість забезпечити поетапність входження на нові ринки, перевірити життєздатність інноваційної пропозиції, скоригувати дії відповідно до культурних, правових і споживчих особливостей конкретної країни, а також уникнути ситуації, коли стратегія є прогресивною за змістом, але слабкою за практичною реалізацією. Відтак, тема набуває особливої ваги і через те, що міжнародний ринок характеризується вищим рівнем невизначеності, жорсткішою конкуренцією та більшими вимогами до швидкості управлінського реагування. За таких умов підприємство має не лише прогнозувати перспективу, а й мати набір тактичних рішень, які дозволяють оперативно переформатовувати дії без втрати стратегічного напрямку.

В науковому дискурсі проблема ролі тактики в стратегічних імперативах забезпечення інноваційного розвитку підприємства в умовах виходу на міжнародний ринок формується на перетині кількох взаємопов'язаних напрямів дослідження, серед яких особливе значення мають праці, присвячені сутності інноваційного розвитку, стратегічному управлінню підприємством, співвідношенню стратегії і тактики, а також особливостям міжнародної ринкової експансії [1-18]. Вагомий внесок у дослідження співвідношення стратегії та тактики інноваційного розвитку здійснили К. Дорошкевич, В. Івасюк та О. Іськів [1]. Автори акцентують увагу на тому, що стратегія і тактика не можуть розглядатися відокремлено, оскільки між ними існує безпосередній функціональний взаємозв'язок, при якому стратегія визначає довгостроковий напрям інноваційного розвитку, тоді як тактика конкретизує способи його практичної реалізації. К. Ковтуненко [2] зазначає, що стратегічне управління інноваційним розвитком повинно враховувати не лише потребу в оновленні продукції, технологій чи бізнес-процесів, а й необхідність формування цілісної системи рішень, здатної підтримувати конкурентні переваги підприємства у довгостроковій перспективі. А. Сало [3] наголошує, що інноваційний розвиток не повинен мати фрагментарного характеру, а має бути інтегрований у загальну систему управління підприємством. О. Прокопенко [4] підкреслює, що міжнародний ринок висуває до підприємств підвищені вимоги у частині адаптивності, конкурентоспроможності та швидкості інноваційного реагування. О. Шуміло [5] зазначає, що вибір стратегії виходу на міжнародні ринки повинен здійснюватися з урахуванням великої кількості чинників, серед яких особливе місце займають ресурсний потенціал підприємства, рівень його конкурентних переваг, специфіка продукції, характеристики цільового ринку та рівень ризику.

Метою дослідження є обґрунтування ролі тактики у формуванні та реалізації стратегічних імперативів забезпечення інноваційного розвитку підприємства в умовах виходу на міжнародний ринок. Об'єктом дослідження є процес забезпечення інноваційного розвитку підприємства в умовах інтернаціоналізації його діяльності та виходу на міжнародний ринок.

Результати

Роль тактики в стратегічних імперативах забезпечення інноваційного розвитку підприємства в умовах виходу на міжнародний ринок слід розглядати як одну з центральних складових сучасного управління, оскільки саме вона перетворює довгострокові орієнтири на конкретні послідовні дії, що здатні забезпечити реальний результат у зовнішньому конкурентному середовищі. Стратегічні імперативи визначають загальний напрям розвитку підприємства, його пріоритети у сфері інновацій, бажані позиції на цільових ринках, логіку нарощення конкурентних переваг і бачення майбутнього стану. Водночас без належного тактичного забезпечення навіть найбільш обґрунтована стратегія постає відірваною від практики, оскільки не відповідає на питання, яким саме чином підприємство має діяти на кожному етапі міжнародної експансії, як адаптувати продукт до вимог іншої країни, як розподіляти ресурси, як оцінювати пріоритетність нововведень, які рішення слід приймати першочергово, а які можуть бути перенесені на наступні стадії розвитку. При такого роду умовах тактика являється інструментом синхронізації стратегічних намірів із поточними управлінськими рішеннями. Вона охоплює не лише короткострокові кроки, а й спосіб побудови траєкторії переходу

від внутрішньої готовності підприємства до повноцінної присутності на міжнародному ринку. Йдеться про вибір конкретних ринків для первинного входження, способів позиціонування інноваційної продукції, моделей партнерської співпраці, черговості запуску нових продуктів, темпів оновлення виробничих процесів, адаптації комунікаційної політики і механізмів управління ризиками (табл.1).

Таблиця 1

Сутність ролі тактики у формуванні стратегічних імперативів інноваційного розвитку підприємства при виході на міжнародний ринок

Складова	Розгорнута характеристика	Управлінське значення
Стратегічні імперативи	Стратегічні імперативи визначають ключові напрями розвитку підприємства, серед яких особливе місце займають інноваційність продукції, адаптивність бізнес-моделі, міжнародна конкурентоспроможність, стійкість до зовнішніх ризиків і здатність до довгострокового нарощення ринкової присутності. Вони формують загальну траєкторію управлінських рішень і задають основу для вибору моделей зростання	Значення цієї складової полягає в тому, що вона надає підприємству орієнтир щодо того, яким має бути бажаний майбутній стан і які пріоритети не можна втрачати навіть у разі зміни ринкових умов
Тактика як механізм реалізації	Тактика охоплює сукупність конкретних способів дії, які дозволяють перевести стратегічні імперативи у практичну площину. Йдеться про послідовність виходу на ринки, вибір каналів збуту, тестування інноваційних продуктів, коригування маркетингових повідомлень, побудову партнерських відносин та оперативний перерозподіл ресурсів у відповідь на ринкові сигнали	Управлінська цінність полягає в тому, що саме тактика дозволяє забезпечити зв'язок між довгостроковою метою та поточною дією, не допускаючи розриву між плануванням і реалізацією
Інноваційний розвиток	Інноваційний розвиток у міжнародному середовищі означає системне оновлення підприємства, яке стосується не лише продукції, а й виробничих процесів, маркетингу, логістики, організації збуту, сервісу, кадрового забезпечення та моделей комунікації з ринком. У такому підході інновація являється не одноразовим результатом, а постійним процесом розвитку	Значення полягає в тому, що підприємство отримує змогу зміцнювати конкурентні позиції не епізодично, а на постійній основі, поєднуючи ринкову адаптацію з довгостроковим оновленням
Міжнародний ринок	Вихід на міжнародний ринок супроводжується зіткненням з іншими правилами конкуренції, вищими стандартами якості, відмінностями в регуляторних підходах, культурними особливостями споживання та жорсткішою боротьбою за увагу клієнта. За таких умов недостатньо просто мати продукт, важливо вміти точно і вчасно адаптувати його до локального попиту	Саме ця складова надає розуміння, чому тактична гнучкість стає настільки важливою, адже без швидкої реакції на зовнішні зміни навіть сильна стратегія може не принести очікуваного результату
Зв'язок між тактикою і стратегією	Тактика не суперечить стратегії, а забезпечує її практичну реалізацію через деталізацію дій, часову послідовність, відповідальних осіб, критерії оцінювання проміжних результатів і варіанти коригування рішень	Значення полягає в забезпеченні керованості процесу інноваційного розвитку та зменшенні ризику того, що стратегічні цілі залишаться декларативними

Сформовано авторами

Тактичне забезпечення стратегічних імперативів інноваційного розвитку підприємства в умовах виходу на міжнародний ринок повинно будуватися як цілісна система взаємопов'язаних рішень у виробничій, маркетинговій, фінансовій, кадровій, логістичній та інформаційно-аналітичній площині. На практиці підприємство не може досягти стійкого зовнішньоекономічного результату

лише за рахунок загального наміру бути інноваційним, оскільки інноваційність без тактичної деталізації не забезпечує узгодженості внутрішніх процесів. Наприклад, стратегічний імператив щодо міжнародної конкурентоспроможності потребує низки тактичних рішень, серед яких аналіз обраних країн, пріоритезація сегментів споживачів, вибір локальних посередників, тестування споживчих реакцій, налаштування сервісної підтримки, адаптація упаковки, сертифікації та цінової політики. Інший стратегічний імператив, пов'язаний з технологічним оновленням, також потребує тактичного наповнення через визначення черговості модернізації виробництва, оцінювання доцільності інвестицій, пошук зовнішніх технологічних партнерів, організацію навчання персоналу та підготовку каналів комерціалізації нововведень (табл.2).

Таблиця 2

Тактичні інструменти реалізації стратегічних імперативів інноваційного розвитку підприємства

Функціональний напрям	Тактичні дії	Очікуваний результат
Виробничо-технологічний	Підприємство має визначити, які саме технологічні процеси потребують першочергового оновлення, які ділянки виробництва обмежують якість або швидкість виконання замовлень, яким має бути графік модернізації та як поєднати оновлення обладнання з безперервністю виробничого циклу. До тактичних кроків належить також запуск пілотних рішень, локальна апробація нових технологій і поступове масштабування лише тих рішень, що довели ефективність.	Результатом стає не просто технічне оновлення, а керований перехід до вищого рівня інноваційності без надмірного ресурсного навантаження і без дестабілізації внутрішнього середовища підприємства.
Маркетинговий	Тактика маркетингового забезпечення включає сегментацію зовнішніх ринків, вибір цільових груп споживачів, деталізацію позиціонування, адаптацію рекламних повідомлень до культурних особливостей країни, тестування комунікаційних каналів і гнучке налаштування ціни залежно від реакції ринку. Особливе значення має швидке коригування просування відповідно до результатів первинного входження.	Такий підхід надає можливість підприємству не просто презентувати продукт за кордоном, а сформувати зрозумілу для споживача ціннісну пропозицію, яка посилює шанси на закріплення на новому ринку.
Фінансово-інвестиційний	Підприємство повинно тактично визначити обсяги інвестицій на різних етапах інтернаціоналізації, співвіднести витрати на інновації з очікуваними доходами, встановити ліміти допустимого ризику, запровадити покрокове фінансування окремих проєктів і контролювати повернення вкладених ресурсів через систему проміжних показників	Значення полягає в тому, що інноваційний розвиток не втрачає фінансової керованості, а вихід на міжнародний ринок відбувається на основі раціонального розподілу ресурсів, а не стихійного нарощення витрат
Кадрово-організаційний	До тактичних дій належить формування команди міжнародного розвитку, розподіл відповідальності між підрозділами,	Результатом стає зниження опору змінам, зростання адаптивності персоналу та

	підготовка персоналу до роботи з новими ринками, запровадження програм внутрішнього навчання, розвиток управлінської гнучкості та створення механізмів швидкого обміну інформацією між службами	поява внутрішнього організаційного середовища, здатного підтримувати інновації на постійній основі
Логістично-збутовий	Тактика в цій площині передбачає вибір способів доставки, визначення оптимальних каналів збуту, пошук локальних дистриб'юторів, оцінювання складських моделей, адаптацію умов постачання та створення системи реагування на перебої в ланцюгах руху товару	Такий підхід зменшує ризики зривів поставок, підвищує надійність виходу на новий ринок і зміцнює довіру іноземних партнерів та споживачів
Інформаційно-аналітичний	Підприємство має тактично організувати збір, оброблення та оцінювання інформації про конкурентів, зміну попиту, регуляторні вимоги, поведінку клієнтів і результативність власних дій. Саме на цьому рівні формується основа для коригування рішень без втрати стратегічного напрямку	Результатом стає підвищення обґрунтованості рішень, своєчасне виявлення проблем і можливість швидко змінювати тактичні кроки відповідно до нових обставин

Сформовано авторами

Особливе значення має питання адаптивності тактики, оскільки вихід на міжнародний ринок не являється лінійним процесом, де достатньо один раз сформулювати план і просто послідовно його виконувати. Насправді підприємство стикається з багаторівневою невизначеністю, яка включає інституційні відмінності між країнами, зміну торговельних умов, валютні коливання, відмінності у стандартах споживання, неочікувані дії конкурентів, труднощі з локалізацією продукту, а також ризики, пов'язані з неправильним оцінюванням місткості та структури попиту. У таких умовах тактика виконує роль механізму постійного налаштування інноваційного розвитку. Вона надає можливість підприємству не відмовлятися від стратегічних імперативів, а уточнювати форми їх реалізації залежно від фактичної реакції ринку (табл.3).

Таблиця 3

Адаптивна тактика як інструмент реагування на ризики інноваційного розвитку при виході на міжнародний ринок

Вид ризику або виклику	Тактичний спосіб реагування	Практичне значення для підприємства
Регуляторні відмінності	Підприємство повинно до початку активного виходу на ринок провести деталізований аналіз вимог до сертифікації, маркування, безпечності продукції, податкових правил, митних процедур і правового супроводу контрактів. Тактичне реагування полягає у створенні покрокового плану адаптації продукту та документації до вимог конкретної країни	Це зменшує ризик затримок, штрафів, відмов у допуску продукції на ринок і дозволяє швидше перейти до комерційної реалізації інноваційних рішень

Невизначеність попиту	За відсутності точного розуміння поведінки споживачів доцільно використовувати тестові продажі, обмежені запускові партії, тимчасові канали просування, локальні маркетингові дослідження та поетапне нарощення обсягів присутності лише після підтвердження попиту	Такий підхід запобігає великим втратам на початковій стадії та надає реальні дані для подальшого вдосконалення інноваційної пропозиції
Конкурентний тиск	Тактична відповідь включає моніторинг дій конкурентів, швидке коригування позиціонування, уточнення цінової політики, додавання сервісної цінності та перегляд комунікаційних акцентів залежно від поведінки інших учасників ринку	Практичний ефект полягає у збереженні помітності підприємства на ринку, а також у здатності не втратити цільову аудиторію в умовах активної конкурентної боротьби
Валютні та фінансові коливання	Підприємство має використовувати покрокове бюджетування міжнародних проєктів, резерви ліквідності, варіативність розрахункових умов з контрагентами і систематичне переглядання фінансових параметрів реалізації інноваційних ініціатив	Завдяки цьому зменшується ризик раптового дефіциту ресурсів і посилюється стійкість до зовнішніх фінансових шоків
Організаційна неготовність	Доцільно запроваджувати внутрішню підготовку персоналу, розмежування функцій, етапність змін, призначення відповідальних за міжнародний напрям і постійне оцінювання готовності підрозділів до роботи в нових умовах	Це надає можливість зменшити внутрішню дезорганізацію та забезпечити більш скоординовану реалізацію стратегії інноваційного розвитку
Ризик хибної інновації	Не кожне нововведення буде однаково ефективним на зовнішньому ринку, тому необхідно використовувати попереднє тестування, консультації з партнерами, гнучке доопрацювання продукту і відмову від масштабування рішень, які не демонструють реального попиту	Такий підхід оберігає підприємство від інвестицій у продукти, що не мають перспектив міжнародної комерціалізації, та допомагає зосередити ресурси на дійсно перспективних напрямках

Сформовано авторами

Тактика формує той рівень рішень, на якому стратегія отримує реальний інструментарій втілення, а інноваційний розвиток перестає бути абстрактною характеристикою і постає як системний результат узгоджених дій усіх підрозділів підприємства. Її значення особливо зростає тоді, коли підприємство прагне не просто одноразово вийти на зовнішній ринок, а закріпитися на ньому, нарощувати довіру клієнтів, адаптуватися до змін у зовнішньому середовищі та одночасно зберігати власну економічну стійкість (рис.1).

Таким чином, роль тактики в стратегічних імперативах забезпечення інноваційного розвитку підприємства в умовах виходу на міжнародний ринок являється визначальною, оскільки саме тактичний рівень управління надає можливість узгодити довгострокові інноваційні орієнтири з конкретними рішеннями щодо адаптації продукції, розподілу ресурсів, вибору форм ринкової присутності, реагування на зовнішні виклики та формування стійких конкурентних переваг, унаслідок чого підприємство отримує не лише формально окреслену стратегію, а реальний механізм її поетапної, гнучкої та результативної реалізації в зовнішньому конкурентному середовищі.

Рис.1. Узагальнення значення тактики для інноваційного розвитку підприємства в умовах виходу на міжнародний ринок
Сформовано авторами

Висновки

Таким чином, для більшості підприємств вихід на міжнародний ринок являється не просто новим етапом збутової активності, а глибокою трансформацією всієї системи функціонування, де інноваційний розвиток стає необхідною передумовою виживання і довгострокового зростання. Підприємство, яке прагне закріпитися за межами національного ринку, змушене переосмислювати власну бізнес-модель, оцінювати готовність внутрішнього середовища до змін, адаптувати продукцію до міжнародних стандартів якості, формувати нові підходи до сервісу та будувати механізми швидкого навчання на основі ринкового зворотного зв'язку. У таких умовах стратегічні імперативи задають загальну траєкторію розвитку, однак без тактичної деталізації вони не забезпечують керованості процесом інтернаціоналізації. Тактика, у даному випадку, дає можливість узгодити темпи інноваційних змін із фінансовими можливостями підприємства, визначити послідовність виходу на конкретні країни, обрати найбільш доцільні форми присутності, налагодити партнерства, протестувати нові продукти чи рішення на базі застосованих цифрових технологій у менших сегментах та своєчасно скоригувати інструменти просування.

Список використаних джерел

1. Дорошкевич К. О., Івасюк В. В., Іськів О. В. Стратегія і тактика інноваційного розвитку підприємств: сутність і взаємозв'язок понять. Бізнес Інформ. № 2, 2020. С. 88–94.
2. Ковтуненко К. В., Пар'єва О. О. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства: сутність, класифікація стратегій. Економічний журнал Одеського політехнічного університету. № 2(12), 2020. С. 128–139.

3. Сало А. Я., Артемчук М. О. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства. Економіка. Менеджмент. Бізнес. № 3(33), 2020. С. 39–44.
4. Прокопенко О. В., Войтенко О. М., Костирко Д. Р., Казаков В. В. Інноваційні стратегії розвитку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на міжнародному ринку. Академічні візії. № 16, 2023. 8 с.
5. Шуміло О. С., Заїка О. В., Гарбузов О. С. Вибір стратегії виходу підприємства на міжнародні ринки. Бізнес Інформ. № 12, 2022. С. 45–50.
6. Ліпич Л. Г., Фатенок-Ткачук А. О. Стратегії виходу підприємства на зовнішні ринки. Культура народів Причорномор'я. 2007. № 102. С. 146–151.
7. Савченко М. В., Артимович А. Д., Огречук А. В. Міжнародні маркетингові стратегії виходу підприємств на зовнішній ринок. Вчені записки. № 32(3), 2023. С. 172–184.
8. Рябик Г. Є., Яворська О. Б. Стратегія управління конкурентоздатністю підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 24. С. 61–66.
9. Цимбал Л. І., Ковальчук Т. Г. Адаптація інноваційних стратегій та міжнародна експансія бізнесу в умовах війни. Бізнес Інформ. № 4, 2024. С. 6–11.
10. Чалюк Ю. О. Глобальні соціально-економічні наслідки російсько-української війни. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 37.
11. Орленко О. М., Яковлева В. І. Адаптація вітчизняних підприємств до глобальних умов ведення бізнесу. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. № 11(324), 2024. С. 83–90.
12. Пархоменко Н. О. Тенденції інноваційного розвитку міжнародних і вітчизняних бізнес-систем у глобальному бізнес-середовищі. Бізнес Інформ. № 5, 2021. С. 64–73.
13. Пархоменко Н. Маркетингові стратегії бізнес-систем у глобальному середовищі. Вісник економіки. № 2, 2022. С. 59–72.
14. Шталь Т. В., Козуб В. О., Нахметов А. Н. Формування міжнародної маркетингової стратегії виходу компанії на зовнішній ринок. Бізнес Інформ. № 1, 2018. С. 345–351.
15. Шталь Т. В., Дмитренко Д. О. Інноваційні форми міжнародного бізнесу в умовах глобалізації. Економіка та суспільство. № 32, 2021.
16. Криштанович, М., Богоніс А. Інформаційне забезпечення роботи системи публічного управління. Актуальні питання у сучасній науці, 4(22), 2024, 359-368
17. Особливості управління підприємствами в умовах глобальних викликів : монографія / за заг. ред. О.В. Зибаревої. Чернівці : Технодрук, 2016. 320 с., С. 29-97
18. Штангрет А., Силкін О. Безпекові аспекти управління персоналом в умовах гіпердинамічного зовнішнього середовища. № 9(37), 2024. Наукові інновації та передові технології. С. 227-237.